

ANÁLISE DA AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL DOS DIAGNÓSTICOS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ESTADO DO PIAUÍ

RAYANE ALVES DA PAZ¹
AMANDA BEZERRA MATIAS²

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento - CSTGEO
Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Agrícola, Teresina, PI
raypaz1825@gmail.com, amanda.matias@ifpi.edu.br

RESUMO – Este estudo teve como objetivo analisar a distribuição espacial dos diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Piauí, considerando sexo, faixa etária e localização. A pesquisa foi de natureza quantitativa e exploratória, utilizando dados do Censo Demográfico 2022 referentes aos 224 municípios piauienses. Aplicaram-se técnicas de análise espacial, como o Índice de Moran global e local (LISA), mapas coropléticos pelo método de quebras naturais (Jenks) e testes de significância com permutações. Os resultados mostraram maior concentração de diagnósticos em crianças de 5 a 9 anos, sobretudo entre meninos. A autocorrelação global revelou-se fraca, mas o LISA identificou clusters significativos nas regiões Centro-Norte e Sul do estado. Entre os homens, observou-se maior consistência espacial, enquanto entre as mulheres predominou a dispersão. Conclui-se que as desigualdades territoriais e de gênero exigem políticas públicas regionalizadas, com foco em diagnóstico precoce, equidade e ações intersetoriais para inclusão social.

ABSTRACT – This study aimed to analyze the spatial distribution of Autism Spectrum Disorder (ASD) diagnoses in Piauí, considering sex, age group, and location. The research was quantitative and exploratory, using data from the 2022 Demographic Census for the 224 municipalities in Piauí. Spatial analysis techniques were applied, such as the global and local Moran's Index (LISA), choropleth maps using the natural breaks (Jenks) method, and permutation-based significance tests. The results showed a higher concentration of diagnoses in children aged 5 to 9, especially among boys. Global autocorrelation was found to be weak, but LISA identified significant clusters in the North-Central and Southern regions of the state. Greater spatial consistency was observed among males, while dispersion was predominant among females. It is concluded that territorial and gender inequalities require regionalized public policies, with a focus on early diagnosis, equity, and intersectoral actions for social inclusion.

1 INTRODUÇÃO

O autismo é uma condição que afeta o desenvolvimento social, comunicativo e comportamental de maneira distinta em cada pessoa. As manifestações variam em intensidade e forma, tornando-se únicas para cada indivíduo. Sua gravidade e expressão podem diferir bastante, mas sempre impactam essas áreas principais (Guedes; Tada, 2015). Fatores sociais e culturais influenciam o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), levando à identificação mais frequente em meninos, devido a estereótipos de gênero. Já as meninas podem ser diagnosticadas mais tarde ou subdiagnosticadas, pois seus sintomas podem se manifestar de forma diferente ou serem mascarados por estratégias de adaptação social. Isso gera um viés no reconhecimento do transtorno entre os gêneros (Andrade, 2024).

Estudos indicam que a maioria dos casos de TEA tem origem genética, estimada em aproximadamente 98 %, enquanto cerca de 2% estariam associados a outros fatores (Barbosa et al., 2025). Segundo a fisioterapeuta Fernanda Pasini Berkenbrock, da APAE (2023), fatores ambientais também influenciam o desenvolvimento do TEA. Aspectos como poluição, exposição a agrotóxicos, infecções durante a gestação e idade avançada dos pais podem interagir com predisposições genéticas, alterando a expressão dos genes e interferindo no desenvolvimento cerebral. Com isso, o autismo é compreendido como resultado de uma interação complexa entre fatores biológicos e ambientais, o que amplia a compreensão sobre suas possíveis causas e a variabilidade clínica observada.

No Brasil, o Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou pela primeira vez a população com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme determinado pela Lei n.º 13.861/2019. Segundo os dados já divulgados, aproximadamente 2,4 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico de TEA por um profissional de saúde, o que representa 1,2% da população do país. No contexto educacional, os dados do Censo Escolar 2024 mostram um aumento expressivo nas matrículas de estudantes com TEA na educação básica, que cresceram 44,4% entre 2023 e 2024, passando de 636.202 para 918.877 registros (INEP, 2024). Esse aumento reflete avanços na identificação diagnóstica e nas políticas públicas de inclusão escolar. Em termos globais, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estima que cerca de uma em cada 160 crianças apresenta TEA (OPAS, 2023).

Diante do aumento no número de diagnósticos de TEA e considerando que essas pessoas enfrentam dificuldades nas áreas da linguagem e da interação social, essas limitações frequentemente se estendem a outras dimensões da vida, como o desenvolvimento acadêmico, a inserção no mercado de trabalho e a autonomia para uma vida independente, aspectos centrais na caracterização do transtorno e de suas consequências para o desenvolvimento humano (Muniz; Santos; Andrade, 2025). Nesse sentido, garantir o pleno exercício dos direitos das pessoas com TEA, especialmente na infância e adolescência, demanda que as cidades sejam capazes de proporcionar condições adequadas de acompanhamento médico, inclusão escolar, acesso a atividades culturais e de lazer, entre outros serviços essenciais. Para que tais direitos sejam assegurados de forma equitativa, é necessário que as políticas públicas sejam fundamentadas em diagnósticos locais precisos, capazes de revelar desigualdades regionais que frequentemente passam despercebidas em análises estatísticas tradicionais.

Assim, identificar a distribuição espacial dos diagnósticos de TEA, levando em conta variáveis como sexo e faixa etária, permite construir um retrato mais detalhado e útil para o planejamento de ações públicas direcionadas.

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo mapear e analisar a distribuição espacial dos casos de TEA no estado do Piauí, considerando sua incidência por faixa etária, sexo e localização geográfica. Espera-se, com isso, oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências regionais, capazes de atender de maneira mais eficiente às necessidades das pessoas com TEA e de suas famílias.

2 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi realizado um estudo de natureza quantitativa e exploratória, com foco na análise espacial descritiva e na autocorrelação espacial. A escolha da porcentagem foi em utilizada em função da metodologia aplicada pelo IBGE. As etapas metodológicas estão descritas a seguir.

2.1 Área de estudo

Figura 1 - Mapa da área de estudo

Fonte: Os autores (2025)

O estado do Piauí, localizado na região Nordeste do Brasil, destaca-se por sua diversidade geográfica e cultural. Apresenta clima predominantemente tropical, com variações que incluem áreas de semiárido e zonas de transição úmida. Sua paisagem é marcada pelo cerrado, caatinga e por trechos litorâneos, apesar de possuir o menor litoral do país, com apenas 66 km de extensão. A economia combina atividades tradicionais, como a agropecuária, com o crescimento do setor de serviços e turismo, impulsionado por destinos como Parnaíba e o Delta do Parnaíba. Além disso, o estado preserva forte identidade cultural, expressa em suas festas populares, culinária e manifestações artísticas.

2.2 Fonte dos dados

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A base de dados inclui informações sobre residentes que declararam ter recebido diagnóstico com Transtorno do Espectro Autista, abrangendo os 224 municípios do estado do Piauí, Brasil. A tabela de referência utilizada foi a denominada “População residente, total e diagnosticada com autismo, por sexo e grupo de idade” e as variáveis selecionadas foram: número total de pessoas diagnosticadas com TEA e percentual da população residente diagnosticada com TEA em relação ao total da população residente (%), discriminadas por sexo e grupo etário.

O percentual de pessoas diagnosticadas com TEA foi calculado como a razão entre o número de pessoas diagnosticadas com TEA para cada sexo e o total de pessoas residentes do mesmo sexo no município, multiplicada por 100, conforme a equação (1):

$$\text{Percentual} = \left(\frac{\text{Número de diagnosticados com TEA (sexo)}}{\text{População residente (sexo)}} \right) \times 100 \quad (1)$$

2.3 Análise de autocorrelação espacial

A distribuição espacial dos diagnósticos de TEA foi analisada por meio de técnicas de autocorrelação espacial, com o objetivo de identificar padrões de agrupamento e dependência espacial entre os municípios. Foram realizadas análises de autocorrelação espacial global e local.

O índice de Moran global (Moran's I) foi calculado para quantificar o grau de autocorrelação espacial da prevalência de TEA no estado. O índice varia entre -1 e +1, valores positivos indicam agrupamentos de valores semelhantes entre os municípios vizinhos (alto-alto ou baixo-baixo), valores negativos sugerem padrão de dispersão (alto-baixo ou baixo-alto) e valores próximos de zero indicam distribuição aleatória.

Para identificar *clusters* específicos ou valores atípicos, foram calculados os Indicadores Locais de Associação Espacial (*Local Indicators of Spatial Association - LISA*), também conhecidos como Moran Local. Essa análise classifica os municípios em quatro categorias: alto-alto, baixo-baixo, alto-baixo e baixo-alto. Os resultados podem ser apresentados por meio de mapas temáticos e pelo diagrama de espalhamento de Moran.

A significância estatística do índice foi avaliada por teste de permutação aleatória, com 999 permutações. Os valores de P-valor indicam a probabilidade de os agrupamentos observados ocorrerem ao acaso. Consideraram-se níveis de significância de 0,05; 0,01 e 0,001 para avaliação da robustez dos clusters, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Níveis de significância adotados para os testes de autocorrelação espacial.

P valor	Nível de Significância	Interpretação
p = 0,05	5%	95% de confiança que o padrão observado não é aleatório
p = 0,01	1%	99% de confiança, indica associação espacial muito significativa
p = 0,001	0,1%	Confiança de 99 % evidência estatística extremamente forte

Fonte: Os autores (2025).

Para a definição da vizinhança espacial, adotou-se a matriz de contiguidade do tipo "rainha" de primeira ordem, que considera como vizinhos todos os municípios que compartilham uma borda ou um vértice.

2.4 Processamento e análise estatística dos dados

A preparação e tratamento inicial dos dados foram realizados no Microsoft Excel, onde valores nulos ou ausentes foram substituídos por zero para fins de análise. Os dados tratados foram salvos em formato CSV e importados para o QGIS 3.36.3 para a geração dos mapas e para o GeoDa para as análises espaciais. Foram gerados mapas coropléticos da prevalência de TEA por sexo, utilizando o método de quebras naturais (jenks).

As análises de autocorrelação espacial foram realizadas no GeoDA, que é um *software* livre e de código aberto focado em análise de dados espaciais e modelagem. Ele permite explorar e visualizar padrões espaciais, além de realizar análises estatísticas como autocorrelação espacial e regressão espacial. É uma ferramenta projetada para facilitar a descoberta de insights a partir da análise de dados com foco em dados localizados.

Para a visualização da faixa etária com maior ocorrência de pessoas com autismo, utilizou-se o Google Colab, uma plataforma de desenvolvimento colaborativo baseada em nuvem que permite escrever e executar código Python diretamente no navegador. Nessa plataforma, foram calculadas estatísticas descritivas para identificar os valores máximos e mínimos em relação aos totais.

Nesta pesquisa, adotou-se o método de quebras naturais (Jenks) para classificar os intervalos nos mapas coropléticos. Trata-se de uma técnica de agrupamento que busca identificar limites de classes que minimizem a variabilidade interna e maximizem as diferenças entre as classes, com limites definidos de acordo com a estrutura dos dados, o que permite gerar categorias mais homogêneas internamente e mais distintas entre si, (Jenks, 1967; Gui et al., 2025). Foram elaborados mapas coropléticos para a distribuição dos diagnósticos de TEA nos municípios do estado do Piauí, considerando três aspectos: percentual total de pessoas diagnosticadas, percentual de homens diagnosticados e percentual de mulheres diagnosticadas. As cores mais intensas indicam municípios com valores mais altos, enquanto os municípios sem cor (em branco) indicam valores nulos. Esses mapas são apresentados na Figura 3.

O uso de mapas coropléticos é uma técnica amplamente utilizada em estudos de análise espacial, pois permite visualizar padrões e desigualdades territoriais ao classificar valores em intervalos definidos. Essa visualização gráfica constitui a forma mais simples e intuitiva de análise exploratória de dados espaciais, facilitando a identificação de valores extremos, como *outliers* (Câmara et al., 2004). Segundo Câmara et al. (2004), a escolha do método de corte da variável é fundamental para a correta interpretação dos padrões espaciais, no qual cada método evidencia aspectos distintos do padrão regional, podendo realçar variações locais dependendo da distribuição dos dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A distribuição dos diagnósticos por faixa etária apresenta um padrão concentrado nas idades mais jovens, com pico na faixa de 5 a 9 anos e redução progressiva nas faixas etárias seguintes. As menores frequências ocorrem em idades avançadas, com poucos registros a partir dos 85 anos. Essa tendência é apresentada na Figura 2, que ilustra a distribuição dos diagnósticos de TEA por faixa etária no estado do Piauí em 2022.

Figura 2 - Distribuição dos diagnósticos de TEA por faixa etária no Piauí, 2022.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 3 - Mapas coropléticos da distribuição de diagnósticos de TEA nos municípios do estado do Piauí: (A) percentual total de pessoas diagnosticadas; (B) percentual de homens diagnosticados; (C) percentual de mulheres diagnosticadas.

Fonte: Os autores (2025).

Os mapas 3-A, 3-B e 3-C apresentam a distribuição percentual de pessoas diagnosticadas com autismo, considerando o total, homens e mulheres. O Mapa 3-A mostra uma distribuição relativamente uniforme, com predominância de percentuais mais baixos. No Mapa 3-B, observa-se maior prevalência entre os homens, com incidência significativa em várias regiões. O Mapa 3-C revela menor número de mulheres diagnosticadas, com dispersão mais homogênea e restrita. Em síntese, os dados confirmam maior prevalência do autismo em homens, em consonância com estudos anteriores. A análise geográfica também indica que as áreas mais ao norte têm uma maior concentração de pessoas diagnosticadas, tanto homens quanto mulheres, embora as diferenças sejam mais evidentes no gênero masculino.

Entre os municípios com maiores percentuais de TEA destacam-se Murici dos Portelas (2,50%), Canavieira (2,31%) e Morro Cabeça no Tempo (2,17%). Teresina, mesmo com grande população, aparece na lista com 1,67%, o que se explica pela proporcionalidade: em cidades pequenas, poucos casos representam uma fatia maior da população. Em Murici, por exemplo, um diagnóstico equivale a 0,0102% da população, enquanto em Teresina representa apenas 0,000115%. Já os menores percentuais foram observados em Francisco Macedo (0,00%), Bela Vista do Piauí e Pajeú do Piauí (0,1%), entre outros. Isso evidencia como o tamanho populacional afeta diretamente os percentuais relativos de TEA.

A Figura 3-B mostra o percentual total de homens diagnosticados com TEA por municípios, com variação de 0% a 3%. Nota-se que os percentuais elevados apresentam agrupamentos na região norte do estado. Os menores percentuais (até 0,5%) concentram-se no leste e sudeste do estado.

A Figura 3-C apresenta a variação de 0% a 2,9% no percentual de mulheres diagnosticadas com TEA no estado. Os percentuais mais altos, acima de 1,6%, aparecem de forma isolada em municípios como Murici dos Portelas, Canavieira, Morro Cabeça do Tempo e São Gonçalo do Gurgueia. A maioria das localidades, sobretudo na região Centro-Leste, registra valores baixos, de até 0,7%. Municípios em branco indicam ausência de dados ou registros não disponíveis. No total, identificaram-se 23.978 homens (1,5%) e 13.878 mulheres (0,8%), evidenciando maior prevalência masculina.

Fazendo o comparativo entre os mapas 3-B e 3-C, permitiu afirmar que o TEA é mais recorrente em meninos do que em meninas, e isso se deve principalmente a dois fatores: sociais e culturais. Os meninos podem ser mais propensos a serem encaminhados para avaliação e diagnóstico do TEA do que as meninas, devido a estereótipos de gênero e expectativas sociais. Além disso, há o debate de que meninas com TEA podem ser subdiagnosticadas ou diagnosticadas mais tarde do que os meninos, porque os sintomas do TEA em meninas podem ser diferentes dos meninos, ou porque elas podem desenvolver estratégias de adaptação social que mascaram esses sintomas (Andrade, 2024).

Para melhor investigar a distribuição do diagnóstico de TEA no estado, optou-se por calcular a magnitude da autocorrelação espacial entre as áreas a partir da estatística I de Moran. O diagrama de dispersão I de Moran dessa estatística é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de dispersão do I de Moran para a proporção de diagnósticos de TEA nos municípios do Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

A estatística I de Moran obtida para a proporção total de diagnósticos de TEA nos municípios do Piauí foi de 0,044, indicando uma autocorrelação espacial positiva, porém fraca. O valor do *pseudo p-value* obtido a partir de 999 permutações foi de 0,119, o que não atinge o nível convencional de significância estatística ($p < 0,05$). Portanto, os resultados sugerem que não há evidências estatisticamente significativas de agrupamento espacial para a proporção total de diagnósticos de TEA entre os municípios do estado.

O diagrama de dispersão do I de Moran (Figura 4) ilustra a relação entre os valores padronizados da proporção de TEA nos municípios e a média dos valores nos municípios vizinhos, revelando um padrão próximo ao aleatório, com leve inclinação positiva da reta de ajuste. Essa configuração reforça a interpretação de um padrão espacial com baixa dependência espacial e predominância de valores distribuídos de forma relativamente independente no território estadual.

Quando se analisam várias áreas, podem surgir diferentes regimes de associação espacial, com máximos locais de autocorrelação, onde a relação entre vizinhos é mais intensa. A estatística global de Moran avalia a autocorrelação média, mas pode ocultar padrões locais importantes por condensar os dados em um único valor. Para detalhar melhor essa análise, utilizam-se os indicadores locais de associação espacial. O LISA possibilita medir a intensidade da autocorrelação em cada unidade geográfica. Dessa forma, torna-se viável identificar agrupamentos significativos de concentração ou dispersão. (Câmara et al., 2004).

A Figura 5 apresenta o mapa LISA para o percentual total de pessoas diagnosticadas com autismo nos municípios do Piauí. As áreas em cinza claro correspondem a municípios sem associação estatística relevante com seus vizinhos, indicando valores próximos ao aleatório. Os municípios classificados como Alto-Alto (vermelho escuro) apresentam altos percentuais de TEA cercados por municípios também com altos percentuais, configurando “*hot spots*”, concentrados nas regiões Centro-Norte e Sul do estado, com destaque para Altos, Pau D’Arco do Piauí, São João do Arraial e Nazária (Centro-Norte), além de Palmeirais, Buriti dos Lopes, Jerumenha e Landri Sales (Centro-Sul e Sudoeste).

Figura 5 – Agrupamentos espaciais locais (LISA) do percentual total de homens e mulheres diagnosticados com TEA nos municípios do Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

Já os municípios Baixo-Baixo (azul escuro) apresentam baixos percentuais de TEA, cercados por áreas com percentuais igualmente baixos, situados predominantemente no Sudeste e Extremo Sul, destacando-se Pajeú do Piauí, Santo Antônio dos Milagres e Marcolândia. Os municípios Baixo-Alto (azul claro), caracterizados por baixas taxas em meio a vizinhos com altas taxas, estão dispersos em diversas regiões: Caraúbas do Piauí, Joaquim Pires, Batalha e São João da Fronteira (Norte), Lagoa do Piauí e Curalinhos (Centro), e Porto Alegre do Piauí, Sebastião Leal, Itaueira e Barreiras do Piauí (Sul). Por sua vez, os municípios Alto-Baixo (vermelho claro) apresentam altos percentuais de TEA,

mas são cercados por vizinhos com percentuais baixos, configurando anomalias locais positivas — exemplos são Elesbão Veloso (Centro-Sul), Alegrete do Piauí (Sudeste) e São Braz do Piauí (Sudoeste).

Dando continuidade à análise da autocorrelação espacial, foram calculados separadamente os índices globais de Moran para os percentuais de homens e mulheres diagnosticados com TEA nos municípios do Piauí. Os diagramas de dispersão do I de Moran para essas variáveis estão apresentados na Figura 6. O diagrama de dispersão do I de Moran para mulheres (Figura 6-A) resultou em um valor de $I = -0,0115$, indicando ausência de autocorrelação espacial significativa, com pseudo p -value = 0,475 e z -value = $-0,1471$. Isso reforça que os percentuais de TEA entre as mulheres estão distribuídos de maneira aleatória no espaço geográfico, sem evidências de agrupamentos consistentes entre municípios vizinhos.

Por outro lado, o diagrama de dispersão do I de Moran para homens (Figura 6-B) revelou um $I = 0,1114$, indicando autocorrelação espacial positiva, ainda que fraca, com z -value = 2,8122 e p -value=0,006, o que é estatisticamente significativo ao nível de 5%. Esse resultado sugere que os municípios com altos (ou baixos) percentuais de TEA entre homens tendem a se localizar próximos de outros com valores semelhantes, revelando uma dependência espacial para essa população.

Figura 6 – Diagramas de dispersão do I de Moran para o percentual de diagnósticos de TEA nos municípios do Piauí: (A) mulheres e (B) homens.

Fonte: Os autores (2025).

Os mapas LISA (Figura 6) destacam padrões locais de autocorrelação espacial entre mulheres diagnosticadas com TEA. Clusters Alto-Alto aparecem em municípios como Porto Alegre do Piauí, Landri Sales e Jerumenha, no sudoeste, indicando alta concentração de casos. Municípios como Santo Antônio dos Milagres, Prata do Piauí, Marcolândia e Simões formam clusters Baixo-Baixo, sugerindo baixa prevalência ou subnotificação. Padrões de transição incluem Barreiras do Piauí, Gilbués, Bom Jesus e Sebastião Leal (Baixo-Alto), e Elesbão Veloso e Pedro Laurentino (Alto-Baixo). A maior parte dos municípios não apresentou autocorrelação significativa, aparecendo em cinza.

Figura 7 – Agrupamentos espaciais locais (LISA) do percentual de diagnósticos de TEA nos municípios do Piauí: (A) mulheres e (B) homens.

Fonte: Os autores (2025).

Na Figura 7-B mostra os agrupamentos espaciais para o percentual de homens diagnosticados com TEA. Observa-se um padrão mais evidente de autocorrelação espacial. Os agrupamentos Alto-Alto são mais numerosos e concentrados, com destaque para municípios como Teresina, União e Batalha (norte e centro-norte), enquanto agrupamentos Baixo-Baixo aparecem no sul do estado (Monte Alegre do Piauí e Santa Luz). Além disso, há áreas com padrões mistos, como Lagoa do Piauí e Joaquim Pires (Baixo-Alto), e Alegrete do Piauí e Queimada Nova (Alto-Baixo).

A comparação entre os mapas 7-A e 7-B LISA evidencia que os padrões de clusters diferem substancialmente entre os sexos. Entre os homens, há maior concentração de clusters Alto-Alto no norte e centro-oeste, enquanto para as mulheres os agrupamentos são mais dispersos e menos numerosos. A predominância de áreas classificadas como “Não Significativo” é comum a ambos os sexos, mas ligeiramente menor entre os homens, o que indica uma maior consistência espacial quando se considera a população masculina. Além disso, nota-se que os padrões Baixo-Alto e Alto-Baixo se distribuem de forma diferente entre os mapas, sugerindo maior heterogeneidade espacial no caso das mulheres.

4 CONCLUSÕES

A análise espacial mostrou que os diagnósticos de TEA no Piauí concentram-se em crianças de 5 a 9 anos, com maior incidência entre os meninos. Apesar de a autocorrelação global ser fraca, os indicadores locais revelaram clusters significativos no Centro-Norte e no Sul do estado. Também foram observadas desigualdades territoriais, influenciadas pelo tamanho populacional e por fatores socioculturais que afetam o acesso ao diagnóstico. A predominância de casos no sexo masculino reforça a necessidade de atenção ao subdiagnóstico em meninas. Esses achados apontam para a urgência de políticas regionais mais equitativas.

Os resultados obtidos permitem aplicações práticas importantes em saúde, educação e assistência social. Na saúde, os clusters podem orientar a criação de centros de referência regionais para diagnóstico e acompanhamento do TEA. Na educação, os municípios com maiores taxas devem ser priorizados em políticas de inclusão e capacitação docente. Já as regiões com baixos índices precisam receber investimentos extras para evitar desigualdades de acesso. Dessa forma, a integração intersetorial é essencial para garantir justiça social às pessoas com TEA no Piauí.

5 REFERÊNCIAS

ANDRADE, Laura Carolina Costa. **Prevalência do transtorno do espectro autista segundo sexo. Uma revisão sistemática.** [s. l.], p. 23, 2024.

BARBOSA, G. N. E. A., VIANA, M. E. A., DUARTE, M. D. F., MEDEIROS, R. L. S. F. M. de, OLIVEIRA, G. S., & Souza, A. C. de. (2025). **Enfrentamento do autismo em uma cidade de pequeno porte do alto sertão paraibano.** *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 11(5), 3172–3178.
<https://doi.org/10.51891/rease.v11i5.19206>

BRASIL. Lei n.º 13.861, de 18 de julho de 2019. **Altera a Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos.** *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 19 jul. 2019.

CÂMARA, G.; CARVALHO, M. S.; CRUZ, O. G.; CORREA, V. **Análise espacial de áreas.** In: DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. V. (orgs.). *Análise espacial de dados geográficos.* Brasília: EMBRAPA, 2004. cap. 5, p. 143–183. ISBN 85-7383-260-6.

GUEDES, Nelzira Prestes Da Silva; TADA, Iracema Neno Cecilio. **A Produção Científica Brasileira sobre Autismo na Psicologia e na Educação.** *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, [s. l.], v. 31, n. 3, p. 303–309, 2015.

GUI, R. et al. **Digital elevation model-driven river channel boundary monitoring using the natural breaks (Jenks) method.** *Remote Sensing*, v. 17, n. 6, p. 1092, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs17061092>.

INEP. (2024). **Crescem matrículas de alunos com transtorno do espectro autista.** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/censo-escolar/crescem-matriculas-de-alunos-com-transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 10 jul. 2025.

JENKS, G. F. *The data model concept in statistical mapping.* *International Yearbook of Cartography*, v. 7, p. 186–190, 1967.

LUZARDO, Antonio José Rocha. **Análise espacial exploratória com o emprego do Índice de Moran.** [s. l.], v. 19, n. 40, p. 179, 2017.

MUNIZ, Maiane Oliveira Muniz Oliveira; DOS SANTOS, Betânia Fontana; ANDRADE, Camila de Mattos Lima. **Direitos e garantias da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação básica.** *Graduação em Movimento-Ciências Jurídicas*, v. 4, n. 3, p. 81-97, 2025.

OPAS. (2023). **Transtorno do espectro autista. Organização Pan-Americana da Saúde.** Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 10 jul. 2025.